

INKLYUZIV TA'LIMDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI SARALASH

CHDPU Maxsus pedagogika kafedra o'qituvchisi

Pulatova Dilfuza Azamkulovna

CHDPU Logopediya yo'nalishi 2 - kurs talabasi

To'raqulova Dilora Firuz qizi

CHDPU Logopediya yo'nalishi 2 - kurs talabasi

Saydalova Bonu Abdumo'min qizi

CHDPU Logopediya yo'nalishi 2 - kurs talabasi

Zuhriddinova Dildora Shuhriddin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7925951>

Annotatsiya; Ushbu maqolada Inklyuziv ta'limga qamrab olinuvchi bolalar va inklyuziv ta'limga qo'shish mumkin bo'lmagan bolalar toifalari va ularni imkoniyatiga qarab saralash jarayoni bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, inklyuziv ta'lim, inklyuziv sinf, korreksion, nuqson, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar,

Inklyuziv ta'lim - aqliy va jismoniy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni umumta'lim jarayoniga olib kirish ma'nosida qo'llanib, integratsiyadan farqli ravishda " Bola huquqlari to'g'risida" gi Konvensiyaga muvofiq tarzda barcha bolalarning ta'lim olishdagi huquqlarini ta'minlashga qaratilgan. Barcha bolalarning birgalikda ta'limlari ularning har biriga individuallashtirilgan ta'lim asosida amalga oshiriladi. Ya'ni u yoki bu jihatdan rivojlanishlarida muammolari bo'lgan bolalar barcha sog'lom bolalar bilan birgalikda ta'lim olsalarda, ular o'z imkoniyatlari doirasidagi bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollanadilar. Barcha bolalarning hamkorlikdagi ta'lim ikki tomonlama ijobiy xislatlarga ega. Agar, ushbu jarayon orqali alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalarning o'z oilalari, mahalladoshlari bilan birga o'sib ulg'ayishlari ta'minlansa, sog'lom bolalarning rivojlanishlarida muammolari bo'lgan bolalarning imkoniyatlarini ko'rib, ular ham nuqsonli emas, balki o'zgacha rivojlanishga ega bo'lgan bolalar ekanligini anglashlari sodir bo'ladi. Shu sababli ham bunday ta'limning g'oyasi - "Inklyuziv maktablardan - inklyuziv jamiyat sari" shiori asosida qurilgan. Inklyuziv ta'limda kimlar qamrab olinadi?

Barcha bolalarni. Bizning modelimizda esa, barcha bolalarni, agar u og'ir muammoga ega bo'lmasa va o'z - o'ziga xizmat qilishda no'ta qiyinchilik kuzatilmasa hamda atrofda qilargaga o'ta halal bermasa. Hozirgi sharoitimizda eng avval yengilroq muammolarga ega bo'lgan bolalar - zaif ko'ruvchi, zaif eshtuvchi, yengil darajadagi aqli zaif - debil bolalar, tayanch harakat tizimida (chuqur buzilishlari kuzatilmaydigan serebral falajga ega bo'lgan) muammolari bo'lgan bolalar jalb qilishdan boshlanishi maqsadga muvofiq.

Vazirlar mahkamasining 2021 - yil 12 oktyabrdagi 638 - son qarori bilan tasdiqlangan " Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida " gi nizomni umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida jismoniy, aqliy sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar) uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish belgilab berilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'lim sinfi - maktabdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning boshqa (sog'lom) bolalar bilan teng huquqli va birgalikdagi ta'lim olishlari shaklida tashkil etilgan sinf ekanligi e'tirof etilgan.

Mazkur nizom o'quvchilarni inklyuziv ta'lim sinflariga va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi ko'rsatilgan bo'lib, o'quvchilarni inklyuziv ta'lim sinflari va

boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish hamda chiqarish hududiy xalq ta'limi boshqarmasi huzurida tashkil etilgan psixologik - tibbiy - pedagogik komissiya xulosasiga ko'ra, ota - onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar roziligi bilan amalga oshiriladi.

Inklyuziv ta'lim sinflarida jami o'quvchilar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Ushbu sinflarda umumiy o'rta ta'lim dasturlari bo'yicha ommaviy tarzda o'qiyotgan o'quvchilar bilan birga maxsus (korreksion) dasturlar asosida o'qiyotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar soni 3 nafardan oshmasligi lozim. Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga faqat bir xil tibbiy tashxisdagi o'quvchilar qabul qilinadi. Maktablarda inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar soni bir parallel sinflarda 2 tadan ortiq tashkil etilmaydi.

O'quvchilarni inklyuziv ta'lim sinflariga va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish o'quv yili boshlanguncha hamda o'quv yili davomida amalga oshiriladi va maktab direktorining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga yo'llangan har bir o'quvchiga ota - onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan shaxsiy hujjatlar yig'majildi rasmiylashtiriladi va maktab rahbariyatiga taqdim etiladi.

O'quvchilarning shaxsiy hujjatlar yig'majildida quyidagi hujjatlar bo'ladi:

- Ota - onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning arizasi;
- Psixologik - tibbiy - pedagogik komissiya xulosasi;
- Ta'lim olganligi to'g'risidagi xujjatlar (ta'lim muassasalarida o'qiyotgan bolalar uchun) ;
- O'qish joyidan ta'limning muddati, o'quv fanlarini o'zlashtirishi va xulq - atvori, o'quvchiga yakka tartibda ko'mak berish borasida amalga oshirilgan chora tadbirlarning batafsil tahlili aks ettirilgan ma'lumotnoma va tavsifnoma (ta'lim muassasalarida o'qiyotgan bolalar uchun) ;
- O'quvchilarning yashash joyidagi shifoxona bosh vrachi tomonidan imzolangan, uning rivojlanishi tarixidan mufassal ko'chirma.
- Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi:
 - Eshtishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar) ;
 - Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0.1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar) ;
 - Somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar) ;
 - Nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik - nutqiy rivojida sustlik, duduqlanish) ;
 - Tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar serebral falaji, skolioz, poliomielit, miopatiya, osteomielit, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi – pakanalik);
 - Aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch harakat tizimidagi buzilishi bo'lgan bolalar ;
 - Aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar serebral falaji) ;

- Intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar ;
- Xulq - atvor va ruhiyatning qo‘pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;
- Intellektual rivojlanishi saqlanib qolgan, tutqanoq holatida bo‘lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq bir oyda bir martadan oshmagan paytda).
- Maktab ushbu toifadagi bolalarni qabul qilishdan bosh tortishga haqli emas.
- Quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinmaydi:
- Aqli o‘ta zaif bolalar (imbitsil, idiotiya darajasidagi oligofreniya) ;
- Xulq - atvorida og‘ir buzilishlar, hissiy - irodaviy sohasida (organik) nuqsonlari bo‘lgan bolalar ;
- Tayanch harakat apparatida nuqsoni bo‘lgan, mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o‘z - o‘ziga xizmat ko‘rsata olmaydigan bolalar ;
- Ko‘r - kar - soqov bolalar ;
- Tez - tez takrorlanadigan epileptik tutqanoqdan aziyat chekadigan (epileptik demensiya, kunduzgi va tungi vaqtlarda tutqanoq‘I tez - tez takrorlanadigan) bolalar;
- Markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik va najasini ushlab turolmaydigan bolalar.

References:

1. Pulatova, D. A. (2022). THE USE OF ICT IN CLASSES ON THE DEVELOPMENT OF AUDIO PERCEPTION AND FORMATION OF PRONUNCIATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS. IJODKOR O‘QITUVCHI, 2(19), 441-445.
2. Pulatova, D. A. ESHITISHDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNING O‘QUV FAOLIYATIGA MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH. ЭКОНОМИКА, 514-517.
3. Usmanovna, Q. F., Azamkulovna, P. D., & Maxkamovna, M. D. (2022). INKLYUZIV TA‘LIMDA KADRLAR MASALASI. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 834-842.
4. Azamkulovna, P. D. (2022). BO‘LAJAK O‘QITUVCHI-DEFEKTOLOGLARGA ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI OLIB BORISHNI O‘RGATISH KASBIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIK KO‘RISH OMILI SIFATIDA. Scientific Impulse, 1(5), 413-418.
5. Usmanovna, Q. F. Azamkulovna, P. D. (2022) INKLYUZIV TA‘LIM: NAZARIYA VA AMALIYOT. “Yangi chirchiq book”, Ch.2022